

Mecoptera, Raphidioptera, Megaloptera i Neuroptera okolic Pleszewa (Nizina Wielkopolsko-Kujawska)

Mecoptera, Raphidioptera, Megaloptera and Neuroptera, Pleszew vicinity
(Wielkopolska-Kujawy Lowland)

Roland DOBOSZ¹, Przemysław ŻURAWLEW², Grzegorz TOŃCZYK³

¹ Dział Przyrody Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41–902 Bytom,
ORCID: 0000-0003-4441-5147, e-mail: dobosz@muzeum.bytom.pl

² Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63–304 Czermin, ORCID: 0000-0001-8043-7883, e-mail: grusleon@gmail.com

³ Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki, Banacha 12/16, 90–237 Łódź,
ORCID: 0000-003-3231-885X, e-mail: grzegorz.tonczyk@biol.uni.lodz.pl

ABSTRACT: As a result of studies carried out in 2007–2020 – 39 species belonging to four orders of insects were found near Pleszew: Mecoptera (4 species), Raphidioptera (5 species), Megaloptera (1 species) and Neuroptera (29 species). Eight of them were recorded for the first time in the Wielkopolska-Kujawy Lowland: *Panorpa vulgaris*, *Subilla confinis*, *Chrysoperla carnea*, *Ch. lucasina*, *Ch. pallida*, *Hemerobius atrifrons*, *Psectra diptera* and *Sisyra terminalis*.

KEY WORDS: scorpionfly, alderfly, snakefly, lacewings, *Subilla confinis*, Poland, Wielkopolska-Kujawy Lowland, biodiversity, new data.

Wstęp

Zarówno wojsiłki (Mecoptera), jak i owady siatko-skrzydłe (Neuropterida) należą do grup obejmujących nieliczne gatunki i są niezbyt często odławiane w terenie, choć niektóre gatunki występują licznie. Zarówno w przeszłości jak i współcześnie niewielu entomologów zajmowało się tymi owadami w Polsce, stąd ich rozmieszczenie jest poznane słabo. Z obu tych grup, z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, wykazano dotychczas ponad 50% gatunków znanych z Polski, co jest wynikiem dobrym, na tle innych regionów kraju. Ze względu na powszechność stosowania podziału Polski na krainy zaproponowanego w Katalogach Fauny Polski (BURAKOWSKI i in. 1986), również w przypadku niniejszego opracowania przyjęto to rozwiązanie.

Informacje dotyczące występowania wojsiłek na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej pochodzą jedynie z trzech publikacji z lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku (SZULCZEWSKI 1947, BURKÓWNA 1957, URBAŃSKI 1957). Przez ponad sześćdziesiąt kolejnych lat brak było doniesień o tej grupie z omawianego obszaru. Pierwsze dane o owadach siatko-skrzydłych pochodzą z opracowań entomologów

niemieckich i austriackich (SCHNEIDER 1847, 1851, 1885, LOEW 1848, BRAUER 1876). Szczególnie cenne dla faunistyki są publikacje wrocławskiego entomologa Wilhelma Gottlieba SCHNEIDERA, zawierające wiele oryginalnych danych. W XX wieku, aż do wybuchu II wojny światowej, informacje faunistyczne z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej zawierała tylko jedna publikacja (ZAĆWILICHOWSKI 1939). W okresie powojennym dane faunistyczne z tej krainy publikowane były w nielicznych opracowaniach (RIABININ 1954, BURKÓWNA 1957, URBAŃSKI 1957, WIACKOWSKI 1957, GAŁECKA i ZELENY 1969, BURZYŃSKI 1971, WOŹNIAK 1974, BAŁAZY i in. 1974, BAŁAZY i MICHALSKI 1977, 1983, BURZYŃSKI 1979, DOBOSZ 1989, 1991b, DYSARZ i WIŚNIEWSKI 1996, CZECHOWSKA 1997, 2002, TILLIER i in. 2014). Spośród siedemnastu wymienionych opracowań jedynie publikacje BURKÓWNY, BAŁAZEGO, BAŁAZEGO i MICHALSKIEGO, URBAŃSKIEGO i WOŹNIAKA dotyczyły wyłącznie Wielkopolski czy obszarów leżących na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.

Teren badań

Powiat pleszewski (713,07 km²) leży w południowo-wschodniej części mezoregionu Nizina Południowo-wielkopolska, na pograniczu Wysoczyzny Kaliskiej i Równiny Rychwalskiej, a część jego granic wyznacza dolina rzeki Proсны. Tutejszy krajobraz ukształtowało zlodowacenie środkowopolskie (KONDRACKI 2011). Dominują tu użytki rolne, które zajmują około 75% jego powierzchni. Większe powierzchnie łąk i turzycowisk zachowały się w dolinach rzek: Proсны, Lutyni i Neru. Znajdują się tu dwa obszary Natura 2000: „Dąbrowy Krotoszyńskie” i „Glinianki w Lenartowicach”. Do największych rzek tego obszaru należą: Proсна, Lutynia, Ner, Ciemna, Giszka, Garbacz i Grabówka. Poza dużym zbiornikiem zaporowym w Gołuchowie (51,5 ha), brak tu większych akwenów. Kilkadziesiąt torfowisk z dużym udziałem mchów torfowców, znajduje się pośród borów sosnowych na terenie gmin: Gizalki i Chocz. Większe obszarowo lasy mieszane, głównie z dębem szypułkowym, występują pod Taczanowem i Gołuchowem. Na obszarze powiatu znajduje się ponad 50 parków podworskich i założeń parkowych, w których zachowały się stare drzewa i stawy (ŻURAWLEW 2014, 2018).

Material i metody

Materiał zgromadzono w latach 2007–2020. Owady poławiano „na upatrzonego” w różnych środowiskach (zabudowania, łąki, lasy i ich skraje, śródleśne polany) w/przy takich miejscowościach jak: Białobłoty, Bogusław, Chocz, Dobra Nadzieja, Gizalki, Gołuchów, Grodzisko, Janków, Józefów, Kwileń, Lenartowice, Piekarzew, Piła, Pleszew, Skrzypnia, Sowina Błotna, Stara Kaźmierka, Taczanów, Tomice, Zawady, Żbiki i Żegocin. Dodatkowo w Gołuchowie, Kwileniu, Pleszewie i Żbikach prowadzono efektywne połowy na światło przy zabudowaniach. Nieliczne okazy odłowiono również w białe miski i pułapki Barbera. W nielicznych przypadkach (gdą była pewność determinacji gatunkowej) podano obserwacje wizualne (*Euroleon nostras*) i te udokumentowane fotograficznie (dalej skróty: obs. i fot.). Cały materiał dokumentujący badania, poza żyłenicami (Sialidae), zdeponowano w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Owady zebrał w zdecydowanej większości P. ŻURAWLEW, a oznaczyli je R. DOBOSZ (Mecoptera, Raphidioptera, Megaloptera i Neuroptera) i G. TOŃCZYK (Megaloptera). Użyte skróty: PŻ – Przemysław ŻURAWLEW, EM – Eugeniusz MARKIEWICZ, HG – Henryka GUŹNICZAK, PK – Paweł KOSTUJ, PP – Piotr PALUSZKIEWICZ i FS – Filip SOKOŁOWSKI. Dziękujemy wymienionym osobom za przekazane okazy i fotografie oraz Adamowi LARYSZOWI za wykonanie fotografii okazu *Subilla confinis* (STEPHENS, 1836). Gatunki nowe dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej wyróżniono gwiazdką.

WYKAZ STWIERDZONYCH GATUNKÓW

MECOPTERA

Z Polski znanych jest dziewięć gatunków, z czego z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej wykazano dotychczas 4 gatunki (SZULCZEWSKI 1947, BURKÓWNA 1957, URBAŃSKI 1957).

Panorpidae

Panorpa communis LINNAEUS, 1758

XT84 Taczanów, 17 V 2009 – 1♀ fot. PP; XT95 Pleszew, 30 V 2013 – 1♂ leg. PŻ; XT96 Żbiki, 16 VII 2015 – 1♂ leg. PŻ; YT04 Gołuchów, 1 VI 2014 – 1♂, 14 VI 2014 – 1♂, 24 V 2015 – 1♀ leg. PŻ; YT05 Piła, 5 VI 2010 – 1♂, 28 V 2017 – 1♀, 8 VI 2017 – 1♀, 20 VII 2019 – 1♀ fot. EM.

Panorpa germanica LINNAEUS, 1758

XT96 Żegocin, 17 V 2017 – 1♂ leg. PŻ.

Panorpa hybrida MCLACHLAN, 1882

XT96 Żegocin, 5 V 2015, 1♂ leg. PŻ.

* *Panorpa vulgaris* IMHOFF & LABRAM, 1845

XT84 Taczanów, 8 VI 2007 – 1♂, 17 V 2009 – 1♀ fot. PP; XT87 Tomice, 25 V 2008 – 1♀ fot. PŻ; XT95 Lenartowice, 28 VII 2013 – 1♂ leg. PŻ; XT95 Pleszew, 19 X 2012 – 1♀, 30 V 2013 – 1♀, 8 V 2014 – 1♀ leg. PŻ; XT96 Kwileń, 8 VI 2008 – 1♀ fot. PŻ, 1 V 2014 – 1♂ leg. PŻ; XT96 Stara Kaźmierka, 13 V 2013 – 1♂, 20 V 2013 – 1♂, 17 VII 2013, 1♂, 1♀ leg. PŻ; YT04 Gołuchów, 13 VI 2014 – 1♀, 24 V 2015 – 1♀, 16 VII 2015 – 1♂, 21 VII 2015 – 1♀, 30 VII 2017 – 1♂ leg. PŻ; YT05 Bogusław, 26 V 2009 – 1♂ fot. PK; YT05 Piła, 18 VIII 2009 – 1♀, 22 VIII 2009 – 1♀, 7 VII 2016 – 1♀ fot. EM; YT07 Białobłoty, 12 VII 2019 – 1♀ fot. HG.

Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Często mylony z *P. communis*, najprawdopodobniej dlatego wcześniej nie wykazany z tej krainy, choć oba gatunki należą do najpospolitszych w naszym kraju.

NEUROPTERIDA

Układ systematyczny według katalogu ASPÖCK i in. (2001). W obrębie rodzin rodzaje i gatunki w układzie alfabetycznym.

RAPHIDIOPTERA

Z Polski znanych jest 10 gatunków wielbłądek, w tym sześć z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej

(LOEW 1848, BRAUER 1876, SCHNEIDER 1885, BURKÓWNA 1957, WIĄCKOWSKI 1957, BURZYŃSKI 1971, WOŹNIAK 1974, BAŁAZY i in. 1974, BAŁAZY i MICHAŁSKI 1977, 1983, DOBOSZ 1989, 1991b).

Raphidiidae

Phaeostigma notata (FABRICIUS, 1781)

XT84 Taczanów, 17 V 2009 – 1♂, 27 V 2009 – 1♂, 29 V 2009 – 1♂ fot. PP; XT94 Sowina Błotna, 15 V 2020 – 2♀♀ leg. PŻ; XT96 Żbiki, 2 VI 2019 – 1♀ leg. PŻ; XT96 Żegocin, 18 V 2016 – 1♂, 19 V 2016 – 1♀, 7 V 2017 – 1♂ leg. PŻ; YT04 Gołuchów, 7 VI 2016 – 2♂♂, 1♀, 30 IV 2020 – 1♂ leg. PŻ.

Raphidia ophiopsis LINNAEUS, 1758

XT95 Zawady, 16 VI 2014 – 1♀ leg. PŻ; YT05 Piła, 21 V 2020 – 1♂ leg. EM.

* *Subilla confinis* (STEPHENS, 1836)

XT94 Sowina Błotna, 15 V 2020 – 1♀ leg. PŻ, na składowanym drewnie dębowym przy budynku szkoły podstawowej (ryc.).

Ryc. Jeden z najrzadziej stwierdzanych w Polsce gatunków wielbłądek *Subilla confinis* (STEPHENS, 1836) z dębowych sągów przywiezionych na teren szkoły w Sowinie Błotnej (fot. A. LARYSZ).

Fig. One of the rarest species of snakeflies in Poland – *Subilla confinis* (STEPHENS, 1836) from oak piles brought to the school in Sowina Błotna (phot. A. LARYSZ)

Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. W Polsce notowany niezwykle rzadko, znany dotychczas z dwóch stanowisk: z Tucholi na Pojezierzu Pomorskim (BERNDT 1984) i z Pińczowa na Wyżynie Małopolskiej (DOBOSZ 1991b). W polskich kolekcjach muzealnych znajduje się tylko jeden uszkodzony okaz. Larwy tego gatunku żerują pod korą drzew liściastych, m. in. dębu. Gatunek preferuje stanowiska ciepłe i nasłonecznione.

Xanthostigma xanthostigma (SCHUMMEL, 1832)

XT96 Kwileń, 29 IV 2012 – 1♂, 26 V 2017 – 1♂, 22 IV 2019 – 1♂ leg. PŻ; XT96 Stara Kaźmierka, 8 V 2019 – 1♀ leg. PŻ; XT96 Żbiki, 5 V 2017 – 1♂, 12 V 2017 – 1♂, 20 V 2019 – 1♂, 1♀, 26 IV 2020 – 1♂ leg. PŻ; XT96 Żegocin 7 V 2017 – 1♂ leg. PŻ; YT05 Piła, 5 V 2020 – 1♀ fot. EM, 15 V 2020 – 1♂ leg. EM.

Inocelliidae

Inocellia crassicornis (SCHUMMEL, 1832)

YT05 Piła, 21 V 2020 – 1♂ leg. EM.

MEGALOPTERA

Z Polski wykazano dotychczas cztery gatunki, w tym jeden z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (BURKÓWNA 1957, WOŹNIAK 1974).

Sialidae

Sialis lutaria (LINNAEUS, 1758)

XT94 Dobra Nadzieja, 19 IV 2014, 2♀♀, 3 V 2015, 1♂, leg. PŻ, 29 IV 2020, 1♀ leg. FS; XT95 Pleszew, 19 IV 2014, 2♀♀, leg. PŻ; XT96 Chocz, 4 V 2016, 1♀, 7 V 2017, 3♂♂, 2♀♀ leg. PŻ; XT96 Kwileń, 30 IV 2016, 1♂, 22 IV 2019, 1♂ leg. PŻ; XT96 Żbiki, 21 IV 2018, 2♀♀, 29 IV 2018, 1♂ leg. PŻ; XT96 Żegocin, 5 V 2015, 1♂, 1♀, 3 V 2016, 1♀, 17 V 2017, 2♀♀ leg. PŻ; XT97 Gizalki, 21 IV 2018, 1♂, 1♀ leg. PŻ; YT04 Gołuchów, 4 V 2012, 1♀, 24 V 2015, 1♂, 1♀, 13 V 2019, 1♀ leg. PŻ; YT05 Piła, 10 IV 2015, 1♀, 25 IV 2015, 1♀, 23 IV 2018, 2♂♂, leg. EM; YT06 Józefów, 29 IV 2011, 1♂, 2♀♀ leg. PŻ.

Żylenica *S. lutaria* jest gatunkiem szeroko rozprzestrzenionym i pospolitym w całej Europie oraz Polsce. Larwy zasiedlają różne typy wód płynących i stojących. Rozwijają się w siedliskach mulisto-detrytusowych. Imagines spotykane na roślinności w strefie brzegowej. Wyloty od kwietnia do czerwca. Gatunek znany z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (MIKULSKI 1951, DOBOSZ 1990, HÖLZEL 2002, NIJBOER i in. 2006).

NEUROPTERA

W Polsce wykazano 89 gatunków sieciarek. Z tej liczby 46 gatunków zostało stwierdzonych na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, były to: 1 gatunek Osmylidae (1 w Polsce), 20 gatunków Chrysopidae (31), 17 gatunków Hemerobiidae (34), 1 gatunek Sisyridae (3), 4 gatunki Coniopterygidae (12) i 3 gatunki Myrmeleontidae (8). Dane o występowaniu sieciarek

na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej znaleźć można w następujących opracowaniach: SCHNEIDER (1847, 1851, 1885), ZACWILICHOWSKI (1939), RIABININ (1954), BURKÓWNA (1957), URBAŃSKI (1957), GAŁECKA i ZELENY (1969), WOŹNIAK (1974), BURZYŃSKI (1979), DOBOSZ (1989), DYSARZ i WIŚNIEWSKI (1996), CZECHOWSKA (1997, 2002) oraz TILLIER i in. (2014).

Chrysopidae

Chrysopa commata KIS & ÚJHELYI, 1965

XT96 Żbiki, 23 VI 2017 – 1♀, 31 V 2018 – 2♀♀, 5 VII 2018 – 2♀♀, 30 VII 2018 – 3♂♂, 2♀♀ leg. PŻ; YT04 Gołuchów, 8 VIII 2015 – 2♀♀, 29 VII 2016 – 1♀ leg. PŻ.

Chrysopa perla (LINNAEUS, 1758)

XT94 Dobra Nadzieja, 19 V 2012 – 1♂ leg. PŻ; XT95 Grodzisko, 21 V 2009 – 1♀, 25 V 2009 – 1♀ fot. PP; XT95 Pleszew, 6 V 2014 – 1♂, 16 VI 2014 – 1♀, 26 VIII 2015 – 1♀ leg. PŻ; XT96 Kwileń, 20 V 2016 – 1♀ leg. PŻ; YT04 Gołuchów, 7 VIII 2014 – 1♀, 8 VIII 2015 – 1♀ leg. PŻ.

Chrysopa phyllochroma WESMAEL, 1841

XT96 Kwileń, 8 VI 2013 – 1♀, 11 V 2014 – 1♂ leg. PŻ; XT96 Żbiki, 18 V 2015 – 1♀, 31 V 2018 – 2♂♂, 7♀♀, 5 VII 2018 – 1♂, 1♀, 30 VII 2018 – 1♂, 7♀♀ leg. PŻ.

* *Chrysoperla carnea* (STEPHENS, 1836)

XT85 Skrzypnia, 31 VIII 2019 – 1♂ leg. PŻ; XT94 Janków, 3 V 2015 – 1♂ leg. PŻ; XT94 Sowina Błotna, 25 VIII 2016 – 2♀♀ leg. PŻ; XT95 Pleszew, 19 X 2012 – 2♂♂, 1♀, 22 III 2014 – 1♀, 11 IV 2014 – 2♀♀, 5 VII 2014 – 1♀, 11 X 2014 – 2♀♀, 18 X 2014 – 1♀, 17 XII 2014 – 1♂, 10 IX 2015 – 1♂, 1♀, 23 IX 2015 – 1♀, 19 VII 2018 – 1♀ leg. PŻ; XT96 Chocz, 17 V 2017 – 2♀♀ leg. PŻ; XT96 Kwileń, 28 IV 2013 – 1♀, 8 VI 2013 – 1♀ leg. PŻ; XT96 Żbiki, 20 IV 2015 – 11♂♂, 14♀♀, 26 VII 2015 – 1♀, 8 X 2016 – 4♂♂, 3♀♀, 2 IV 2017 – 1♀, 31 V 2018 – 1♀, 5 VII 2018 – 7♀♀, 9 VII 2018 – 6♀♀, 30 VII 2018 – 3♀♀, 3 VIII 2018 – 1♀, 17 VIII 2018 – 1♀, 20 IV 2019 – 1♂, 1 V 2019, 1♀, 27 V 2019 – 1♀, 27 V 2019 – 1♂, 26 IV 2020 – 1♂, 20 VI 2020 – 1♀, 20 VII 2020 – 1♀, 10 VIII 2020 – 1♀, 10 IX 2020 – 1♂ leg. PŻ; XT96 Żegocin, 19 V 2016 – 1♀ leg. PŻ; XT97 Gizałki, 27 VIII 2019 – 1♀ leg. PŻ; YT04 Gołuchów, 7 VIII 2014 – 1♂, 1♀, 8 VIII 2015 – 42♂♂, 38♀♀, 29 VII 2016 – 1♂, 7♀♀ leg. PŻ; YT05 Piła, 5 V 2015 – 1♀, 10 IV 2015 – 1♀ leg. EM.

Gatunek należący do najczęściej spotykanych złotooków w Polsce, lecz wszystkie wcześniejsze dane z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej odnosiły się do gatunku zbiorczego. Publikowane dane są pierwszymi stwierdzeniami tego taksonu z tej krainy. Gatunek, po rewizji danych, z Polski znany jedynie z Pobrzeża Bałtyku, Puszczy Białowieskiej, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, Roztocza, Beskidu Zachodniego i Beskidu Wschodniego (THIERRY i in. 1998, 2011, DOBOSZ 1999, 2001, DOBOSZ i ZAMORSKI 2015, TILLIER i in. 2014).

* *Chrysoperla lucasina* (LACROIX, 1912)

YT05 Piła, 27 IV 2015 – 1♂ leg. EM.

Gatunek nowy dla krainy, jest najrzadszym i najlepiej wyróżnionym taksonomicznie spośród gatunków dawnego kompleksu *carnea* sensu lato w Polsce, znanym dotychczas jedynie z Puszczy Białowieskiej (DOBOSZ 1999, 2001) i z Beskidu Zachodniego (THIERRY i in. 1998)

* *Chrysoperla pallida*

HENRY, BROOKS, DUELLI & JOHNSON, 2002

XT95 Pleszew, 19 X 2012 – 1♀ leg. PŻ; YT04 Gołuchów, 22 III 2014 – 1♂, 8 VIII 2015 – 1♂ leg. PŻ.

Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Wyróżniony i opisany niedawno. Podobnie jak w przypadku *Chl. carnea* dane o krajowych stanowiskach pochodzą jedynie z najnowszych publikacji i nielicznych zweryfikowanych materiałów dowodowych. W Polsce znany dotąd jedynie z Beskidu Wschodniego (DOBOSZ i ZAMORSKI 2015).

Chrysotropia ciliata (WESMAEL, 1841)

YT04 Gołuchów, 8 VIII 2015 – 1♀ leg. PŻ.

Pseudomallada abdominalis (BRAUER, 1856)

YT04 Gołuchów, 8 VIII 2015 – 1♀ leg. PŻ.

Pseudomallada prasinus (BURMEISTER, 1839)

XT96 Kwileń, 22 VI 2014 – 1♂ leg. PŻ; XT96 Żbiki, 27 V 2019 – 1♀ leg. PŻ; YT04 Gołuchów, 8 VIII 2015 – 1♂, 3♀♀, 29 VII 2016 – 1♀ leg. PŻ.

Hemerobiidae

Drepanopteryx phalaenoides (LINNAEUS, 1758)

YT04 Gołuchów, 8 VIII 2015 – 2♂♂ leg. PŻ; YT05 Piła, 1 VI 2019 – 1 ex. fot. EM; YT07 Białobłoty, 2 VI 2011 – 1 ex. fot. HG.

* *Hemerobius atrifrons* MCLACHLAN, 1868

XT95 Pleszew, 22 VI 2017 – 1♀ leg. PŻ.

Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Znany dotychczas z pięciu krain KFP (BRISCHKE 1887, SCHILLE 1902, MIKULSKI 1931, ZAĆWILICHOWSKI 1938, CZECHOWSKA 1990, 1994, DOBOSZ 1993).

Hemerobius humulinus LINNAEUS, 1758

XT85 Piekarzew, 21 IV 2011 – 1♂ leg. PŻ; XT95 Pleszew, 18 VII 2010 – 1♀, 12 VII 2011 – 1♀, 30 VII 2012 – 1♀, 8 IV 2014 – 1♀, 31 V 2014 – 1♀, 19 IX 2014 – 1♀, 22 VIII 2015 – 1♂, 28 V 2017 – 1♀ leg. PŻ; XT96 Kwileń, 26 VI 2012 – 1♀, 29 III 2014 – 1♀, 21 IV 2014 – 1♀, 12 X 2014 – 1♀, 19 VII 2015 – 1♀, 26 VII 2015 – 1♀ leg. PŻ; XT96 Żbiki, 8 VII 2020 – 1♂ leg. PŻ; YT04 Gołuchów, 8 VIII 2015 – 2♂♂, 1♀ leg. PŻ; YT05 Piła, 16 IV 2015 – 1♂, 23 IV 2015 – 1♂ leg. EM.

Hemerobius lutescens FABRICIUS, 1793

XT96 Żegocin, 18 VI 2017 – 1♀ leg. PŻ.

Hemerobius micans OLIVIER, 1792

XT96 Kwileń, 19 VII 2015 – 1♀ leg. PŻ; YT04 Gołuchów, 8 VIII 2015 – 1♂, 2♀♀ leg. PŻ.

Hemerobius nitidulus (FABRICIUS, 1777)

YT04 Gołuchów, 8 VIII 2015 – 1♂, 6♀♀ leg. PŻ.

Hemerobius pini STEPHENS, 1836

YT05 Piła, 9 V 2020 – 1♀ leg. EM.

Hemerobius stigma STEPHENS, 1836

XT95 Zawady, 21 III 2014 – 1♀ leg. PŻ; XT96 Żbiki, 20 VI 2020 – 1♀ leg. PŻ; YT04 Gołuchów, 8 VIII 2015 – 1♂, 3♀♀ leg. PŻ.

Micromus angulatus (STEPHENS, 1836)

XT95 Pleszew, 20 XII 2014 – 1♀, 13 VIII 2015 – 1♀, 25 X 2016 – 1♂, 2 XI 2017 – 1♀, 14 X 2019, 1♂, 22 X 2020 – 1♂, 2♀♀ leg. PŻ; XT96 Józefów, 26 V 2016 – 1♂, 1♀ leg. PŻ; XT96 Żbiki, 20 VIII 2017 – 1♀, 9 VII 2018 – 1♀, 20 VI 2020 – 1♀, 23 X 2020 – 2♂♂ leg. PŻ; YT04 Gołuchów, 16 VII 2015 – 1♀, 8 VIII 2015 – 1♂, 3♀♀ leg. PŻ.

Micromus variegatus (FABRICIUS, 1793)

XT94 Dobra Nadzieja, 19 V 2012 – 1♂ leg. PŻ; XT94 Sowina Błotna, 23 IX 2016 – 1♀, 10 IX 2020 – 1♀ leg. PŻ; XT95 Pleszew, 12 VII 2011 – 1♀, 3 V

2012 – 1♂, 22 V 2012 – 1♂, 1♀, 2 VIII 2012 – 1♂, 31 VIII 2012 – 1♂, 1♀, 11 IX 2012 – 1♂, 22 VII 2013 – 1♀, 31 V 2014 – 1♂, 1♀, 19 IX 2014 – 1♂, 28 VIII 2015 – 1♀, 19 VII 2018 – 1♀, 15 V 2020 – 1♀ leg. PŻ; XT96 Żbiki, 22 V 2015 – 1♀ leg. PŻ; YT04 Gołuchów, 8 VIII 2015 – 15♂♂, 4♀♀ leg. PŻ.

* *Psectra diptera* (BURMEISTER, 1839)

YT04 Gołuchów, 8 VIII 2015 – 1♀ leg. PŻ.

Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, znany dotychczas jedynie z czterech krain KFP (SCHMIDT 1931, CZECHOWSKA 1982, DOBOSZ 1991a, 1999).

Symphorobius elegans (STEPHENS, 1836)

XT95 Pleszew, 10 IX 2018 – 1♀ leg. PŻ.

Symphorobius pygmaeus (RAMBUR, 1842)

XT96 Żbiki, 27 V 2019 – 1♀ leg. PŻ; YT04 Gołuchów, 8 VIII 2015 – 1♀ leg. PŻ.

Wesmaelius concinnus (STEPHENS, 1836)

XT95 Pleszew, 2 VI 2012 – 1♀ leg. PŻ.

Wesmaelius nervosus (FABRICIUS, 1793)

XT96 Chocz, 13 V 2017 – 1♀ leg. PŻ.

Sisyridae

* *Sisyra terminalis* CURTIS, 1854

XT95 Pleszew, 15 VIII 2012 – 1♀ leg. PŻ; XT96 Żbiki, 5 VII 2018 – 1♂, 9 VII 2018 – 1♀, 3 VIII 2018 – 1♂ leg. PŻ.

Gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Jego rozmieszczenie w kraju poznane jest bardzo słabo. Dotychczas jedyne publikowane dane pochodzą z Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (DOBOSZ 1991a).

Coniopterygidae

Conwentzia pineticola ENDERLEIN, 1905

XT95 Pleszew, 23 IV 2014 – 1♂ leg. PŻ.

Semidalis aleyrodiformis (STEPHENS, 1836)

YT04 Gołuchów, 8 VIII 2015 – 1♀ leg. PŻ.

Myrmeleontidae

Euroleon nostras (GEOFFROY & FOURCROY, 1785)

XT95 Pleszew, 10 VIII 2010 – 1 ex. obs. PŻ; XT96 Kwileń, 28 VIII 2015 – 1♀, 8 IX 2016 – 2♀♀, 5 IX 2016 – 1 ex. [brak odwłoka] leg. PŻ, 11 IX 2016 – 1 ex. obs. PŻ; XT96 Żegocin, 1 VIII 2018 – 1 ex. obs. PŻ; YT04 Gołuchów, 6 VIII 2015 – 2 exx., 8 VIII 2015 – 1 ex. leg. PŻ, 25 VII 2019 – 4 exx. obs. PŻ; YT05 Piła, 26 VII 2007 – 1 ex., 13 VIII 2013 – 1 ex., 28 VIII 2016 – 1 ex. fot. EM; YT07 Białobłoty, 21 VIII 2012 – 1 ex. fot. HG.

Myrmeleon formicarius LINNAEUS, 1767

YT05 Piła, 9 VI 2013 – 1 ex. fot. EM, 3 VI 2015 – 1♀, 22 VI 2017 – 1♀ leg. EM; YT06 Józefów, 22 VI 2010 – 1 ex. fot. PP, 19 VI 2017 – 1♂ fot. PK.

Podsumowanie

Podczas badań entomologicznych, prowadzonych przez czternaście lat w okolicach Pleszewa, wykazano 39 gatunków wojsiłek i owadów siatkoskrzydłych: Mecoptera (4 gatunki), Raphidioptera (5 gatunków), Megaloptera (1 gatunek) i Neuroptera (29 gatunków). Nowymi gatunkami dla Niziny Wielopolsko-Kujawskiej jakie wykazano w opracowaniu są: wojsiłka *P. vulgarus*, wielbłądka *S. confinis* oraz sieciarki: *Ch. carnea*, *Ch. lucasina*, *Ch. pallida*, *H. atrifrons*, *P. diptera* i *S. terminalis*. Podsumowując, na terenie Niziny Wielopolsko-Kujawskiej, wraz z nowymi danymi, wykazano dotychczas 65 gatunków omawianych rzędów owadów: Mecoptera (5 gatunków / 10 w Polsce), Raphidioptera (7 gatunków / 10 w Polsce), Megaloptera (1 gatunek / 4 w Polsce) i Neuroptera (52 gatunki / 89 w Polsce) – stanowi to ponad 60% gatunków stwierdzonych dotychczas w Polsce.

SUMMARY

During the entomological research conducted for thirteen years in the vicinity of Pleszew, 39 species of scorpionflies, snakeflies, alderflies and lacewings were found: Mecoptera (4 species), Raphidioptera (5 species), Megaloptera (1 species) and Neuroptera (29 species).

The new species for the Wielopolsko-Kujawska Lowland that have been shown in the study are: the scorpionfly *P. vulgarus*, the snakefly *S. confinis* and the lacewings: *Ch. carnea*, *Ch. lucasina*, *Ch. pallida*, *H. atrifrons*, *P. diptera* and *S. terminalis*. To sum up, in the Wielopolska-Kujawska Lowlands, together with new data, 65 species of the discussed orders of insects have been found so far: Mecoptera (5 species / 10 in Poland), Raphidioptera (7 species / 10 in Poland), Megaloptera (1 species / 4 in Poland) and Neuroptera (52 species / 89 in Poland) – this constitutes over 60% of the species recorded so far in Poland.

PIŚMIENNICTWO

- ASPÖCK H., HÖLZEL H., ASPÖCK U. 2001. Kommentierter Katalog der Neuroptera (Insecta: Raphidioptera, Megaloptera, Neuroptera) die Westpaläarkt. *Denisia*, **2**: 1-606.
- BALAŻY S., GIDASZEWSKI A., MICHALSKI J. 1974. Badania nad fauną ksylofagów Wielkopolskiego Parku Narodowego. I. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia, **27**: 83-102.
- BALAŻY S., MICHALSKI J. 1977. Badania nad fauną ksylofagów Wielkopolskiego Parku Narodowego. II. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia, **30**: 99-107.
- BALAŻY S., MICHALSKI J. 1983. Wstępna charakterystyka entomofauny drewna i środowiska podkorowego drzew w Wielkopolskim Parku Narodowym. *Folia Forestalia Polonica*, Seria A, **25**: 163-184.
- BERNDT 1984. Zróżnicowanie sezonowe siatkoskrzydłych (Neuropteroidea) w różnych typach siedlisk w Borach Tucholskich. *Acta Universitatis Nicolai Copernici, Biologia*, **26**: 3-19.
- BRAUER F. 1876. Die Neuropteren Europas und Insbesondere Oesterreichs mit rücksicht auf ihre Geographische verbreitung. Wien, 38 ss.
- BRISCHKE C.G.A. 1887. Bericht über eine zoologische Excursion nach Seeresen im Juni 1886. *Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig (Neue Folge)*, **6** (4): 73-91.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986. Chrzążce – Coleoptera. Cucujoidea, część 1. *Katalog Fauny Polski*, Warszawa, XXIII, **12**: 1-266.
- BURKÓWNA J. 1957 (1955). Materiały do znajomości sieciarek (Neuroptera) Wielkopolski. *Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk*, **19** (44/45): 274-277.
- BURZYŃSKI J. 1971. Badania entomofauny drzewostanów sosnowych na terenach wydmowych. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa*, **404**: 3-89.
- BURZYŃSKI J. 1979. Z badań nad składem gatunkowym remiz zakładanych na powierzchniach stosowania ogniskowo-kompleksowej metody ochrony lasu. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa*, **550**: 12-41.
- CZECHOWSKA W. 1982. Neuroptera and Mecoptera of Warsaw and Mazovia. *Memorabilia Zoologica*, **36**: 165-184.
- CZECHOWSKA W. 1990. Neuropterans (Neuropteroidea) of linean-oak-hornbeam and thermophilous oak forests of the Mazovian Lowland. *Fragmenta Faunistica*, **34** (7): 95-119.
- CZECHOWSKA W. 1994. Neuropterans (Neuropteroidea: Raphidioptera, Planipennia) of the canopy layer in pine forests. *Fragmenta Faunistica*, **36** (23): 459-467.
- CZECHOWSKA W. 1997. A comparative analysis of the structure of Neuropteroidea communities of tree canopies in linden-oak-hornbeam forests, light oak forests, mixed coniferous forests and pine forests. *Fragmenta Faunistica*, **40**: 127-168.
- CZECHOWSKA W. 2002. Raphidioptera and Neuroptera (Neuroptera) of the canopy in montane, upland and lowland fir forests of *Abies alba* Mill. in Poland. *Fragmenta Faunistica*, **45**: 31-56.
- DOBOSZ R. 1989. Siatkoskrzydłe (Neuropteroidea) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda*, **12**: 75-89.

- DOBOSZ R. 1990. Sialidae (Megaloptera, Neuropteroidea) of Poland – a faunistic review. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia*, **1**: 149-157.
- DOBOSZ R. 1991a. Neuropteroidea in the collection of the Institute of Animal Systematics and Evolution PAS in Cracow. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology*, **2**: 221-233.
- DOBOSZ R. 1991b. Snake-flies (Raphidioptera, Neuropteroidea) of Poland – a faunistic review. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology*, **2**: 191-208.
- DOBOSZ R. 1993. The Neuropteroidea of Błędów Desert with remarks on some species. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology*, **4**: 47-51.
- DOBOSZ R. 1999. Owady siatkoskrzydłe (Neuropteroidea: Raphidioptera, Neuroptera) Puszczy Białowieskiej – stan poznania. *Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody*, **18** (Supl.): 125-132.
- DOBOSZ R. 2001. Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera). (ss. 114-115) [W:] J.M. GUTOWSKI, B. JAROSZEWICZ: *Katalog Fauny Puszczy Białowieskiej*, IBL.
- DOBOSZ R., ZAMORSKI R. 2015. Dwa nowe gatunki złotooków dla fauny Polski i materiały do poznania sieciarek Beskidu Zachodniego (Neuroptera: Chrysopidae, Hemerobiidae). *Acta Entomologica Silesiana*, **23**: 121-126.
- DYSARZ R., WIŚNIEWSKI H. 1996. Przyrodnicze i edukacyjne walory Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku. *WSP w Bydgoszczy*, 165 ss.
- GAŁECKA B., ZELENY J. 1969. The occurrence of predators of aphids of the genus *Chrysopa* spp. on crops growing on a four-crop field mand in the neighbouring shelterbelts. *Ekologia Polska, Seria A*, **17** (19): 351-360.
- HÖLZEL H. 2002. Insecta: Megaloptera. Süßwasserfauna von Mitteleuropa. *Spektrum Verlag*, **15**: 1-30.
- KONDRACKI J. 2011. *Geografia regionalna Polski*. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 440 ss.
- LOEW H. 1848. *Abbildungen und Bemerkungen zur Anatomie einiger Neuropterengattungen*. *Linnaea Entomologica*, **3**: 345-385.
- MIKULSKI J. 1931. Przyczynek do znajomości fauny doliny Popradu w okolicy Muszyny: Ephemeroptera, Trichoptera i Neuroptera. *Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej, Kraków*, **65**: 81-92.
- MIKULSKI J. 1951. Sieciarki (Neuroptera s. l.). Fauna słodkowodna Polski, **14**: 1-55.
- NIJBOER R., VERDONSCHOT P., PIECHOCKI A., TOŃCZYK G., KLUKOWSKA M. 2006. Characterisation of Pristine river systems and their use as reference conditions for Dutch river systems. *Alterra, Wageningen*, 221 ss.
- RIABININ S. 1954. Uwagi o wtórnej faunie żerowisk owadzych. *Ekologia Polska, Seria A*, **2** (4): 465-472.
- SCHILLE F. 1902. Materyały do fauny owadów siatkoskrzydłych i szarańczaków doliny Popradu. *Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej, Kraków*, **36**: 77-85.
- SCHMIDT E. 1931. *Psectra diptera* Burmeister neu für Pommern (Neur.). *Kleine Mitteilungen*. 1. Dohrniana, **11**: 148.
- SCHNEIDER W.G. 1847 (1846). Über die schlesischen Hemerobius –Arten. Übersicht der Arbeiten und Veränderung der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur: 100-102.
- SCHNEIDER W.G. 1851. [Die in Schlesien einheimischen Arten der Gattung *Chrysopa*]. *Zeitschrift für Entomologie, Breslau*, **5** (20): 16.
- SCHNEIDER W.G. 1885. Verzeichniss der Neuropteren Schlesiens *Zeitschrift für Entomologie (Neue Folge), Breslau*, **10**: 17-32.
- SZULCZEWSKI J.W. 1947. Fauna naśnieżna Wielkopolskiego Parku Narodowego. *Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem*, **2** (1): 1-17.
- THIERRY D., CANARD M., DEUTSCH B., VENTURA M. A., LOURENÇO P., LODÉ T. 2011. Ecological character displacement in competing common green lacewings in Europe: a route to speciation? *Biological Journal of the Linnean Society*, **102**: 292-300.
- THIERRY D., CLOUPEAU R., JARRY M., CANARD M. 1998. Discrimination of the West-Palaeartic *Chrysoperla* Steinmann species of the *carnea* group by means of the clow morphology (Neuroptera: Chrysopidae). *Acta Zoologica Fennica*, **209**: 255-262.
- TILLIER P., THIERRY D., DOBOSZ R., CANARD M. 2014. *Chrysopa gibeauxi* (Leraut, 1989): reinstatement as valid species and remarks on its distribution (Neuroptera, Chrysopidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **119** (4): 521-528.
- URBAŃSKI J. 1957. Projekt rezerwatu dla ochrony reofilnej fauny rzeki Wełny. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą*, **13** (2): 37-40.
- WIĄCKOWSKI St. K., 1957. Entomofauna pniaków sosnowych w zależności od wieku i rozmiaru pniaka. *Ekologia Polska, Seria A*, **5** (3): 13-140.
- WOŹNIAK W. 1974. Sieciarki (Neuroptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. *Badań Fizjograficznych nad Polską Zachodnią, seria C – zoologia*, **27**: 117-124.
- ZĄCWILICHOWSKI J. 1938. Materiały do fauny sieciarek (Neuroptera) Polski. *Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici*, **3** (15): 241-249.
- ZĄCWILICHOWSKI J. 1939. Dalsze materiały do fauny sieciarek (Neuroptera) Polski. *Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici*, **4** (2): 7-12.
- ŻURAWLEW P. 2014. *Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego*. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, 172 ss.
- ŻURAWLEW P. 2018. *Przyroda parków podworskich przyroda powiatu pleszewskiego*. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, 160 ss.

*Wpłynęło: 20 lipca 2021
Zaakceptowano: 17 września 2021*